

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

«Профессия учителя – это призвание быть наставником!»

(посвящается ко дню учителей и наставников)

Учитель – это первый, а затем и главный светоч в интеллектуальной жизни школьника: он пробуждает у ребёнка жажду знаний, уважение к науке, культуре и образованию. В. А. Сухомлинский.

Хасанова Лола Адизовна.

Преподаватель русского языка и литературы кафедры «История и филология» Азиатский Международный Университет. Бухара, Узбекистан lolaxanova23@gmail.com

Ходжаева Эммелия Алишеровна.

Студентка II-курса факультета «Экономики». Азиатский Международный Университет Бухара, Узбекистан xodjayeva.emmiliya@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена празднованию дня учителя, в ней описываются профессия учителя, как специалиста, который занимается обучением и воспитанием детей, а также профессиональной подготовкой взрослых, мероприятия которые прошли в этот день, а так же поздравление учителей.

Ключевые слова: *учитель*, специалист, обучение, воспитание, профессия, интеллектуальные и познавательные способности.

Учитель — это специалист, который занимается обучением и воспитанием детей, а также профессиональной подготовкой взрослых. Эта профессия считается благородной и особенно ответственной.

Учитель выполняет несколько функций:

1. **Обучающую:** помогает учащимся развить в себе интеллектуальные и познавательные способности, осваивать материал, прививает стремление к получению новых знаний.
2. **Воспитательную:** влияет на становление личности, её развитие, помогает адаптироваться к окружающим условиям и формирует поведение в различных ситуациях.

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

3. **Коммуникативную:** обучение — это в первую очередь общение между учителем и учеником, родителями воспитанника, постоянное взаимодействие внутри коллектива, которое основывается на доверии и взаимопонимании.

4. **Организаторскую:** учитель проводит обучающие и учебно-воспитательные мероприятия, вовлекая в них учащихся.

5. **Коррекционную:** специалист анализирует качество информации, которую доносит до учеников, мониторит их успеваемость и постоянно совершенствует учебный процесс.

Учитель обязан не только обучать, но и постоянно повышать свою квалификацию.

Учитель – непростая и благородная профессия.

Учителя – это те люди, которые помогают нам познавать мир день за днем. Они открывают нам секреты чисел, знакомят с шедеврами мировой культуры, объясняют законы природы, а кроме того учат быть дружными, вежливыми, старательными и развивать свои способности и таланты. Нужно много сил, терпения и любви для того, чтобы справиться с целым классом не совсем послушных детей, сделать свой урок интересным и понятным для всех.

Праздник учителей создан для того, чтобы отдать людям этой профессии дань уважения. В этот день учителям дарят подарки, цветы, открытки. Их поздравляют и просто теплыми словами. Отмечается день учителя в октябре, когда учебный год уже начался и занятия в школах идут полным ходом.

Праздник учителей создан для того, чтобы отдать людям этой профессии дань уважения. В этот день учителям дарят подарки, цветы, открытки. Их поздравляют и просто теплыми словами. Отмечается день учителя в октябре, когда учебный год уже начался и занятия в школах идут полным ходом.

Учитель – одна из самых благородных профессий в обществе. Каждый гражданин нашей страны, появившись на свет, очень скоро встретится с педагогом. Сначала, когда еще малышом пойдет в детский сад и познакомится со своим первым воспитателем. Потом в родной школе его

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

возьмет за руку и введет в класс первая учительница. А после множество других учителей по разным предметам будут передавать ребенку свои знания и умения.

Одних педагогов на протяжении жизни человека сменяют другие. Школьные педагоги уступают место преподавателям в училищах, лицеях, техникумах и вузах. Потом – тренерам на различных курсах, ведущим разных тренингов повышения квалификации и так далее.

Профессию учителя студенты осваивают в университете. Это стоит много усилий им, а обычно и их родителям тоже. Но, работая уже в реальности с детьми, они сталкиваются еще и с другими вопросами и проблемами. Иногда трудно успокоить разбушевавшийся класс, вытерпеть все шалости, спокойно отнестись к поведению своих учеников. Важно находить общий язык с родителями своих подопечных, а это тоже бывает сложно.

«Все профессии нужны, все профессии важны». Труд каждого обязательно должен быть оценен. Учитель – одна из наиболее сложных профессий в мире, потому что быть учителем – это больше, чем просто уметь что-то делать. Учитель – это состояние человека, его желание и готовность помочь другим раскрыть свои способности, таланты, найти путь в жизни.

День учителя – замечательный праздник.

Когда мы можем выразить свою благодарность нашим педагогам за их непростой и благородный труд, за внимание и терпение, за желание видеть нас, своих учеников, успешными и счастливыми. Учитель – важный человек в жизни каждого. Когда мы приходим в школу, именно учитель становится нашей опорой в новом мире знаний. Он открывает для нас много нового и интересного, учит нужным и полезным навыкам, помогает ориентироваться в жизни.

В День учителя во всех школах особенная праздничная атмосфера. Все нарядные, с букетами цветов, открытками. В этот день звучит много теплых и искренних слов в адрес учителей, которые они, конечно, заслуживают слышать каждый день. В этот день мы стараемся порадовать их не только своим прилежанием в учебе, но и придумываем всякие поздравления, сценки, концерты. В актовом зале нашего университета всегда проходят большие праздничные концерты, куда приходят все учителя.

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

Вывод

Каждый день в школе невозможен без учителя, пускай даже только один из них считается его профессиональным праздником. В День учителя школьники идут в школу с букетами цветов, а учителя приходят особенно нарядные, красивые, улыбающиеся. В такой день стыдно прийти с невыученными уроками, несмотря на праздничную атмосферу. Мы обычно поздравляем наших учителей всем классом и готовим какую-нибудь праздничную программу. Мы стараемся показать, насколько ценим то, что они для нас делают.

Я очень рада, что в День учителя мы можем порадовать наших учителей, поблагодарить их за все хорошее, что они для нас делают. Вы – сердце нашей школьной жизни!

Говорят, для учителя настоящий праздник – это видеть успехи своих учеников, осознавать, что его старания и усилия помогут нам в будущем стать теми, кем мы хотим.

Ведь учителем не становятся – учителем рождаются! Это призвание, а не профессия.

От всей души поздравляем всех учителей с праздником “День учителя” и желаем вам терпения и крепкого здоровья! Мы благодарны вам за все, что вы для нас делаете — за знания, за ваши наставления и поддержку. Оставайтесь всегда такими же молодыми, веселыми и энергичными. Мы любим вас!

Список используемой литературы.

1. Дружков Ю. М. «Волшебная школа» / Ю. М. Дружков ; худож. А. М. Елисеев; дизайн обл. В. И. Никандровой. - Москва : Росмэн, 2021. - 159 с. :
2. «Если бы я был учителем»: рассказы, повесть / худож. А. Гурьев. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2012. - 207 с. :

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA**

3. «Мой учитель»: рассказы / худож. П. Пинкисевич. - Москва: Детская литература, 1989. - 112 с. : ил.
4. Жвалевский А. В. «Я хочу в школу!» : роман / А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак ; ил. В. Коротаевой ; оформ. В. Калныньша. - Москва: Время, 2012. - 318 с. :
5. Чехов А. П. «Дом с мезонином». «Учитель словесности: рассказы» – Любое издание 12+
6. Хасанова Л. А. (2024) «АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ». МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: Researchbib Impact factor: 11.79/2023 SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь
7. Хасанова Л. А. (2024) «Работа в малых группах как одна из форм организации познавательной деятельности студентов при обучении русскому языку». МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: Researchbib Impact factor: 11.79/2023 SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель
8. Хасанова Л. А. (2024) «Основные проблемы обучения русскому языку и пути их решения». МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА Researchbib Impact factor: 11.79/2023 SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 5, 31 Май
9. Sayfutdinov, F. (2024). HISTORIOGRAPHY OF INFORMATION ABOUT THE POPULATION OF THE ZARAFSHAN OASIS. (20TH CENTURY). *Modern Science and Research*, 3(2), 911–914.
10. Sayfutdinov, F. (2023). ILLUMINATION OF KARAKALPAK PEOPLE IN ETHNOGRAPHIC STUDIES. *Modern Science and Research*, 2(12), 910–917.
11. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XIX ASRDA XONLIKLARNING O'ZARO SAVDO MUNOSABATLARI. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(8), 111–114.
12. Sayfutdinov Feruz Ilniyozovich, . (2023). STUDY OF THE KARAKALPAK PEOPLE IN ETHNOLOGICAL SCIENTIFIC WORKS HISTORY . *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 61–68. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue12-11>
13. Sayfutdinov , F. (2024). ETHNIC COMPOSITION OF THE ZARAFSHAN OASIS (2ND HALF OF THE 20TH CENTURY). *Modern*

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

Science and Research, 3(1), 577–581. Retrieved from
<https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28335>

14. Sayfutdinov Feruz Ilniyozovich, . (2023). LAND OWNERSHIP RELATIONS BASED ON THE NATIONAL ECONOMY OF KARAKALPAK. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(11), 20–27. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue11-04>